

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Бакуменко Н.Г.

*Детская школа музыки и искусств №2
Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Термез*

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

***Аннотация:** В статье рассматривается вклад выдающегося полководца, основоположника династии Великих Моголов, поэта, историка, государственного деятеля, бастакора Захириддина Мухаммада Бабура в культурное развитие многих народов. Основатель династии Бабуридов, великий полководец, известный поэт Захириддин Мухаммад Бабур – является одним из самых талантливых и духовно зрелых личностей в истории человечества. Он интересовался искусством и литературой, писал стихи на тюркском и персидском языках. Захириддин Мухаммад Бабур внес неоценимый вклад не только в литературу, но и через нее во многие сферы.*

***Ключевые слова:** Бобур, Навои, маком, шашмаком, бастакор, искусство, музыкант, поэт, гиджак.*

Bakumenko N.G.

*Children's School of Music and Arts No. 2
Uzbekistan, Surkhandarya region, Termez*

MUSICAL ART OF ZHRIDDIN MUHAMMAD BABUR

***Annotation:** The article talks about the contribution of the great general, founder of the Great Mongol dynasty, poet, historian, statesman, composer Zahiriddin Muhammad Babur to the cultural development of many nations. The founder of the Babur dynasty, a great general, famous poet Zahiriddin Muhammad Babur is one of the most talented and spiritually mature people in the history of mankind. He was interested in art and literature and wrote poems in Turkish and Persian languages. Zahiriddin Muhammad Babur made an incomparable contribution not only to literature, but through it to many fields.*

***Keywords:** Babur, Navoi, poppy, shashmaq, composer, art, musician, poet, singer.*

Захириддин Мухаммад Бабур является основоположником династии великих Монголов. Он внёс огромный вклад в мир поэзии, истории, музыки, искусства, культуры, литературы и других сферах. Писал стихи на тюркском и персидском языках.

Основатель династии Бобуридов – полководец, известный поэт Бобур со своим мировоззрением, культурой и исповедованием смог повлиять на

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

культурное развитие многих народов и эту традицию продолжили его последующие поколения.

В своих сочинениях Бобур отмечал важность духовности и просвещения и в управлении государством, и в отношениях с людьми. Примечательно также, что он достиг выдающихся результатов в области литературы, миниатюры, в созидательной деятельности и особенно музыки.

Являясь великим ученым и крупным государственным деятелем, Бобур очень любил музыкальное искусство. Кроме того, обладал необходимыми знаниями в области музыки. Этому свидетельствует мемуары «Бобурнома» (книга жизни), а также трактаты, летописи, исторические источники и многие литературные образцы.

У Бобура во дворце для правителей и придворных служил специальный ансамбль музыкантов – исполнителей, в состав которого входили мастера искусства и выдающиеся музыканты. «Хужа Абдулла Марварид имполнитель инструмента “Конун” и бастакор, музыкант Кули Мухаммад Удий, известен как искусный исполнитель инструмента “Борбад” и “Китора”. Шайх Наий – мастер инструмента “Най” и “Борбад”. Гулом Шодий и Биной являются составителями сборника популярных песен и мелодий».

Бобур умело и грамотно оценивает создаваемые, исполняемые произведения придворных музыкантов как профессиональный исполнитель. В произведении «Махбуб ул - кулуб» (Возлюбленный сердцем) мыслитель Навои называет певцов и музыкантов “мутриб” “муганий”, а Бабур Мирзо счёл необходимым назвать придворных музыкантов “ахли нагма”. Для великолепия дворца, он привлекал и спонсировал известных певцов и музыкантов, поэтов и писателей. Во дворце шаха в определенные дни недели (в понедельник и среду) организовывались вечера “музыки и песен” под название “ахле мурод” и эти дни считались священными.

Характерезуя способности музыкантов Бобур раскрывает их творческим подходом:

1. Из музыкантов никто так не играл на кануне, как Ходжа АбдАллах Мерверид.

2. Куль-Мухаммед хорошо играл на гиджаке, натянув на него три струны, сочинял много хороших пешравов “Пешрав, накш, савт, амал”- музыкальные термины используемые во многих древних трактатах о музыке, выражают форму определённой мелодии или способы сочинения мелодии.

3. Шейхи Наи хорошо играл на уде и гиджаке. Также с 12 лет прекрастно играл на нае.

4. Шах – Кули Гиджаки родом из Ирака он сочинил много накшей и других произведений.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

5. Хусейн Уди он делал с удом интересные вещи: оставлял на уде одну струну и играл на ней.

6. К сочинителям музыки принадлежал Гулям Шади, сын певца Шади. Хотя он играл на инструментах, но не стоял в одном ряду с теми исполнителями. У него есть хорошие сауты и прекрасные накши. В то время не было чтобы сочинил столько накшей и саутов.

7. Мир-Азу он был только сочинителем.

8. Пехлеван – Мухаммад – Бу – Саид был выдающимся борцом, а также слагал стихи и сочинял сауты и накши; у него есть хороший накш в ладу “чар-гах”.

Музыканты – исполнители, певцы и бастакоры упомянутые в мемуарах Захриддина Мухаммада Бобура являлись важными участниками культурной жизни того периода.

Творчество Бабура в искусстве классической речи – занимает последующее особое место после Навои. Поэтические произведения “Мубайян”(Коментированное) и “Рисолои волидия” (Трактат родительский) им разработано новое письмо, под названием “Хотти Бобурий”. Он внёс известный вклад своими трактатами в изучении аруза (система стихосложения) рифмы музыки и военного искусства. Более усовершенствован жанр “газели” и “рубай”. В определенной степени бастакоровским творчеством и формой мелодий занимались и А.Навои и Захриддин Бабур.

Сам Бабур был бастакором, и в стиле макома Рости Панджгох создал сочинение под названием “Сажъ” – пишет Исход Ражабов и этим подчеркивает бастакорское творчество Бабура.

Его лирика – это гимн красоте и земной человеческой любви. Поэзия его отличается широтой тематики, богатством изобразительных средств и совершенством стихотворных форм. Лирика Бабура включает в себя такие жанры; как газель, рубай, кытъя, масжви, форды и муаммы. Он сильно выступал против пороков общества своего времени. Очень тонко и глубоко выражал любовь к своей родине, друзьям (стр 17 №13).

В Рубай: Чужбина- клетка, в ней (стр 91 №111,стр 92 №115).

Как А.Навои следуя традиции Бабур на первый план ставит человека возвышая достоинства, интересы (стр 84 №78).

Страною правят, чти людей труда

От них не отделяясь никогда

Забудь свои пристрастья и обиды

Внимай их бедам, а не то беда

В ряде источников указывается, что поэты которых называют также и бастакорами, являлись сочинителями мелодий входящих в состав макомов того времени под названием накш, пешрав, савт и чоргох. Хотелось бы отметить, что во время Бабура по отношению к творчеству бастакоров

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

употреблялся термин “баглабтур”, что означает (связать) и выражает понятие “музыкальный сочинитель”.

В завершение хочу особо отметить, что в отличие от других правителей мира, Захриддин Мухаммад Бабур не только был выдающимся полководцем, но и великим поэтом, историком, государственным деятелем и основоположником династии Великих Монголов. Он с уважением относился к культуре и искусству других народов и тем самым внёс огромный вклад в культурное развитие многих народов Центральной Азии, Афганистана и Индии.

Использованные источники:

1. Achar'ya Brikhaspati. «Muzyka musul'man i Indiyskogo poluostrova» (sokrashchennyu perevod s urdu na uzbekskiy). Perevodchik Z. Nasullayev. T., 2009.
2. Bobur Zakhiriddin Mukhammad. «Boburnoma». T., 1989.
3. Radzhabov Iskhak. «Statusy». T., 2006.

WORDLY
KNOWLEDGE